

Der BookTok-Kanon: Eine netzwerkanalytische Untersuchung populärer Bücher

Schmeller, Chiara

chiaraschmeller@gmail.com
TU Darmstadt, Deutschland

Brottrager, Judith

judith.brottrager@tu-darmstadt.de
TU Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3108-8936

Insbesondere seit der Coronapandemie 2020 ist auf TikTok eine Subcommunity gewachsen, die sich mit dem Lesen und Rezensieren von Büchern befasst und für die sich die Bezeichnung BookTok durchgesetzt hat. Bisherige literaturwissenschaftliche Analysen haben anhand ausgewählter Bücher aufgezeigt, dass BookTok den Literaturmarkt mittlerweile—unter anderem durch die veränderte Dynamik zwischen Autor*innen, Buchhändler*innen und Leser*innen (vgl. Balling und Martens 2024)—signifikant mitgestaltet (vgl. Kulkarni 2024; Martens et al. 2023). Die Gruppierung wird auch als eine Art digitaler Buchclub für Teenager beschrieben (vgl. Jerasa und Boffone 2021).

Obwohl BookTok zunächst als ein offener Raum erscheinen mag, hat sich in Untersuchungen gezeigt, dass die Plattform weniger divers ist als zunächst angenommen (vgl. De Melo 2024; Tristanty und Khusyairi 2025). Es scheint, als würde innerhalb der Community ein bestimmter Kreis von Büchern als selbstverständlich bekannt vorausgesetzt. Daher stellt sich die Frage, ob sich tatsächlich eine solche Fokussierung auf einzelne Texte beobachten lässt und ob sich daraus eine Art „BookTok-Kanons“ herausbildet.

Für die Betrachtung dieser Fragestellung ist es unerlässlich, eine Auswertung authentischer TikTok-Daten vorzunehmen, die durch die immer größer werdende Relevanz von BookTok von hohem Wert sind (vgl. Chiovelli und Cameron 2024). Eine Hürde bildet das für TikTok typische Konzept der *for you page*, welches Nutzenden basierend auf einem Algorithmus Videovorschläge ausspielt (vgl. Wampfler 2025). Im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen wählen die Nutzenden nicht gezielt aus, was sie sehen möchten, sondern vermitteln dies indirekt über ihr Engagement mit einem Video, welches dann zum vermehrten Anzeigen ähnlicher Inhalte von Seiten TikToks führt. Um einen dadurch potenziell entstehenden Algorithmus-Bias zu vermeiden, wurden für die Datenerhebung 10 unterschiedliche Accounts erstellt, die jeweils durch Scrol-

len und Liken von passenden Videos auf das Ausspielen von buchbezogenem Content trainiert wurden. Für jedes angezeigte Video, das sich mit mindestens zwei Büchern befasst, wurden die genannten Titel notiert. Insgesamt ergab sich dadurch zwischen Ende April und Anfang Juni 2025 eine Erfassung von 2.976 Buchnennungen über 324 Videos hinweg. Abbildung 1 fasst die entsprechenden Statistiken zu den Videos zusammen.

Abbildung 1: Übersichtsstatistiken zu den gesammelten Videos

Zur weiteren Auswertung wurden die genannten Titel vereinheitlicht und in eine Linkliste überführt. Diese stellt jeden Buchtitel einmal allen im selben Beitrag genannten gegenüber (siehe Tabelle 1 für die dabei am häufigsten genannten Bücher). Diese Linkliste wurde anschließend mithilfe des Netzwerkanalysetools *visone* (2.28.2) visualisiert und ausgewertet. Im generierten Netzwerk stellt jeder Knoten ein Buch dar, während jede Kante eine gemeinsame Erwähnung symbolisiert. In dem so entstandenen Netzwerk wurden neben der grundlegenden Struktur Degree-Zentralitäten, Betweenness-Zentralitäten (vgl. Barabási 2016) sowie ein durchgeführtes Modularity Clustering (vgl. Blondel et al. 2008, siehe Tandon et al. 2021 für Louvain Clustering in kleinen und mittleren Netzwerken) analysiert.

Tabelle 1: Tabelle mit den am häufigsten erwähnten Titeln

Titel	Autor*in	Erscheinungsjahr	Erwähnungen
Fourth Wing	Rebecca Yarros	2023	20
Binding 13	Chloe Walsh	2023	20
Powerless	Lauren Roberts	2023	18
Quicksilver	Callie Hart	2024	14
Once upon a broken heart	Stephanie Garber	2021	13
Shield of Sparrows	Devney Perry	2025	13
Throne of Glass	Sarah J. Maas	2012	12
Yours, truly	Abby Jimenez	2023	12
Better than the movies	Lynn Painter	2021	12
Icهبreaker	Hannah Grace	2022	11
Shatter me	Tahereh Mafi	2011	11
One dark window	Rachel Gillig	2022	10
Verity	Colleen Hoover	2021	10
Sunrise on the Reaping	Suzanne Collins	2025	10
Zodiac Academy	Caroline Peckham und Susanne Valenti	2019	10
The Book of Azrael	Amber Nicole	2022	10
Say you'll remember me	Abby Jimenez	2025	10
Mile high	Liz Tomforde	2023	10

Die Ergebnisse zeigen, dass gerade Bücher aus den Bereichen Romance und Fantasy besonders häufig vorkommen und untereinander stark verknüpft sind. Alle Texte mit besonders hoher Degree-Zentralität stammen aus diesen Genres (siehe Tabelle 2). Texte, die nur über einen anderen Text oder gar nicht an das Hauptnetzwerk angeknüpft sind, fallen häufig in thematisch stark spezialisierte Gebiete (wie beispielsweise Ratgeber zu einem bestimmten Thema). Im Einklang damit stehen auch die Texte mit besonders hoher Betweenness-Zentralität, denn diese lassen sich besonders häufig kaum einem Genre zuordnen (siehe Tabelle 2). Sie wirken brückenbildend zwischen unterschiedlichen Subcommunities.

Tabelle 2: Übersicht der Titel mit den 15 höchsten Degree- und Betweenness-Zentralitäten

Top 15 Degree-Zentralitäten	Top 15 Betweenness-Zentralitäten				
Titel	Autor*in	Erscheinungsjahr	Titel	Autor*in	Erscheinungsjahr
Binding 13	Chloe Walsh	2023	Binding 13	Chloe Walsh	2023
Fourth Wing	Rebecca Yarros	2023	Fourth Wing	Rebecca Yarros	2023
Throne of Glass	Sarah J. Maas	2012	Shield of Sparrows	Devney Perry	2025
Quicksilver	Callie Hart	2024	Verity	Colleen Hoover	2018
Shield of Sparrows	Devney Perry	2025	Powerless	Lauren Roberts	2023
Better than the movies	Lynn Painter	2021	Caught Up	Liz Tomforde	2023
Powerless	Lauren Roberts	2023	A little life	Hanya Yanagihara	2015
Yours, truly	Abby Jimenez	2023	Better than the movies	Lynn Painter	2021
Mile High	Liz Tomforde	2022	Der Alchemist	Paulo Coelho	1988
Twisted Hate	Ana Huang	2022	Normal People	Sally Rooney	2018
Twisted Love	Ana Huang	2021	Fahrenheit 451	Ray Bradbury	1953
Caught Up	Liz Tomforde	2023	The seven husbands of Evelyn Hugo	Taylor Jenkins Reid	2017
Icebreaker	Hannah Grace	2022	Everything I know about love	Dolly Alderton	2018
Wie die Ruhe vor dem Sturm	Brittany C. Cherry	2020	Sunrise on the Reaping	Suzanne Collins	2025
One dark window	Rachel Gillig	2022	Throne of Glass	Sarah J. Maas	2012

Das Modularity Clustering zeigt, dass auch die gefundenen Subcommunities sich in erster Linie durch Genre und Thema voneinander abgrenzen, wobei hierbei zusätzlich Zielgruppe und Originalsprache der Texte eine Rolle spielen. Zwar tritt eine Gruppe von Texten auf, die dem bildungsinstitutionellen Kernkanon zuzuordnen ist, allerdings fällt diese mit einigen zum Online-Phänomen *Dark Academia* zählenden Texten (vgl. Murray 2023) ins selbe Cluster. Es scheint, als gehe es an dieser Stelle weniger um die Texte der Weltliteratur selbst als vielmehr um eine Ästhetisierung von Klassikern und des Lesens.

Gerade auf einer schnelllebigen Plattform wie TikTok können diese Ergebnisse nur als Momentaufnahme betrachtet werden. Trotzdem zeigt sich ein klarer Trend zu Texten von weiblichen Autorinnen (vorrangig aus den USA), die zudem an eine junge Leserschaft vermarktet werden und innerhalb der letzten Jahre erschienen sind.

Dieser Beitrag und die Daten, auf denen die Analysen aufbauen, sollen als Grundlage für weiterführende Untersuchungen zu zeitgenössischen Literaturtrends und deren Re-

zeption in digitalen Communities fungieren. Sie eröffnen die Möglichkeit, die Mechanismen der Kanonbildung in sozialen Medien besser zu verstehen und literarische Sichtbarkeit zu reflektieren. Zugleich zeigen sie, wie literarische Popularität in digitalen Räumen entsteht und welche Einflüsse algorithmische Strukturen auf die Auswahl und Verbreitung von Texten ausüben können.

Bibliographie

Barabási, Albert-László, und Márton Pósfai. *Network science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. <https://networksciencebook.com/>

Balling, Gitte und Marianne Martens. „BookTok Helped Us Sell It: How TikTok Disrupts Publishing and Fuels the #Romantasy Boom“. *Convergenve - The International Journal of Research into New Media Technologies* 0 (2024): 1-21. <https://doi.org/10.1177/13548565241301271>

Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte und Etienne Lefebvre. „Fast Unfolding of Communities in Large Networks“. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 10 (2008): P1008. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0803.0476>

Chiovelli, Chelsea und Kelsey Cameron. „As Seen on BookTok: Exploring Interactions Between TikTok and Public Library Collection Development“. In *Contemporary Issues in Collection Management*, herausgegeben von Michael B. McNally, 70-93. Alberta: University of Alberta Library, 2024.

De Melo, Alysia. „The Influence of BookTok on Literary Criticisms and Diversity“. *Social Media + Society* 10 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.1177/20563051241286700>

Jerasa, Sarah und Trevor Boffone. BookTok 101: „TikTok, Digital Literacies, and Out-of-School Reading Practices“. *Journal of Adolescent & Adult Literacy* 65:3 (2021): 219–226. <https://doi.org/10.1002/jaal.1199>

Kulkarni, Sonali. „Getting a Feel for Book Tok: Understanding Affect on Tik Tok’s Bookish Aubculture“. In: *Lezen in Beweging*, herausgegeben von Jeroen Dera und Roel van Steensel, 75-86. Utrecht: Eburon, 2024.

Martens, Marianne, Gitte Balling und Kristen A. Higgason. „#BookTokMadeMeReadIt: Young Adult Reading Communities Across an International, Sociotechnical Landscape“. *Information and Learning Science* 123:11 (2022): 705-722. <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2022-0086>

Murray, Simone. „Dark Academia: Bookishness, Readerly Self-Fashioning and the Digital Afterlife of Donna Tartt’s *The Secret History*“. *English Studies: A Journal of English Language and Literature* 104:2 (2023): 347-364. <http://dx.doi.org/10.1080/0013838X.2023.2170596>

Tandon, Aditya, Aiad Albeshri, Vijey Thayanathan, Wade Alhalabi, Filippo Radicchi und Santo Fortunato. „Community Detection in Networks Using Graph

Embeddings". *Physical Review* 103:2 (2021): 022316.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022316>

Tristanty, Anggie Ayu Isra und Johny Alfian Khusyairi. „Mass-Produced Romance: Book Tok Society and the Homogenisation of Literary Culture". *Jurnal Studi Komunikasi* 9:1 (2025): 249-260. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9576>

Wampfler, Phillippe. „Den Algorithmus verstehen: Kompetenzen und Narrative“. In: *TikTok – Memefication und Performance*, herausgegeben von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 23-44. Berlin: Springer, 2025.